

MUHANDISLIK CHIZMALARIGA OID FANLARNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR BILAN UYG‘UNLASHGAN HOLDA O‘QITISH DAVR TALABI

Shakirova Charos Turgunovna

Andijon davlat universiteti, tasviriy va amaliy san‘at kafedrası,p.f.n. dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15240768>

***Annotatsiya.** Maqolada bugungi kunda muhandislik chizmalariga oid fanlarni o‘qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish, ta’lim sifatini oshirish va ijtimoiy faol yoshlarni tarbiyalashda juda katta ahamiyat kasb etishi haqida ma’lumotlar berilgan. Raqamli texnologiyalar yordamida o‘quvchilarga AutoCAD, SolidWorks, 3D modellashtirish, virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) vositalaridan foydalanish orqali amaliy tajribalar beriladi.*

***Kalit so‘zlar.** muhandislik grafikasi, texnologiya, raqamli texnologiya, ta’limda raqamli texnologiya, AutoCAD, SolidWorks, 3D modellashtirish, virtual reallik (VR), kengaytirilgan reallik (AR)*

***Аннотация.** В статье рассматривается использование цифровых технологий в обучении инженерной графике, повышение качества образования и воспитание социально активных молодежных специалистов. Применение цифровых технологий, таких как AutoCAD, SolidWorks, 3D моделирование, виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR), способствует получению практических навыков и улучшению качества обучения.*

***Ключевые слова:** инженерная графика, технологии, цифровые технологии, цифровые технологии в образовании, AutoCAD, SolidWorks, 3D моделирование, виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR)*

***Abstract.** The article discusses the use of digital technologies in teaching engineering graphics, emphasizing the enhancement of educational quality and the development of socially active youth. The application of digital technologies, such as AutoCAD, SolidWorks, 3D modeling, virtual reality (VR), and augmented reality (AR), contributes to the acquisition of practical skills and improves the quality of education.*

***Keywords:** engineering graphics, technology, digital technology, digital technology in education, 3D modeling, virtual reality (VR), augmented reality (AR)*

Hozirgi kunda mamlakatimizda ta’lim sohalarida o‘zgarish va islohotlar sezilarli darajada yuqori natijalar bermoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlashi va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi Farmonida raqamli texnologiyalar asosida mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni takomillashtirish yuzasidan dolzarb vazifalar ko‘rsatib berilgan. Strategiya xalqimizning erkin va farovon, qudratli Yangi O‘zbekistonni barpo etish bo‘yicha xohish-irodasini ro‘yobga chiqarish, har bir fuqaroga o‘z salohiyatini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlarni yaratish, sog‘lom, bilimli va ma’naviy barkamol avlodni tarbiyalash, global ishlab chiqarishning muhim bo‘g‘iniga aylangan kuchli iqtisodiyotni shakllantirish, adolat, qonun ustuvorligi, xavfsizlik va barqarorlikni kafolatli ta’minlash kabi maqsadlarni ro‘yobga chiqarishga xizmat qiladi.

Muhandislik chizmalariga oid fanlarni o'qitishning asosida chizma yotadi. Chizmani o'qiy olish demak “texnika tili”ni tushunish demakdir. U barcha, dizayner, konstruktor, arxitektor, muhandis, texnik, sanoat, qurilish va qishloq xo'jaligi sohalarida ishlovchi mutaxassislar hamda ishchilar uchun yagona til hisoblanadi. Shunday ekan bugungi kunda muhandislik chizmalariga oid fanlarni o'qitishning raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashuvi ham katta ahamiyat kasb etadi. Grafik dasturlar, 3D modellashtirish, virtual reallik (VR), kengaytirilgan reallik (AR) kabi zamonaviy vositalar yordamida o'qitish talabalarga amaliy tajriba orttirish va texnologiyalarga moslashish imkoniyatini yaratadi. Muhandislik chizmasi asosiy e'tiborni chizmalarni yaratishga va o'qishga qaratadi, kompyuter grafikasi esa kompyuter yordamida loyihalash va loyiha hujjatlari uchun kompyuter tizimlaridan foydalanib bajarishga qaratilgan. Oliy ta'limda muhandislik kompyuter grafikasi fanining asosiy maqsadlaridan biri hozirgi davirda loyihalash va konstruktorlik hujjatlarini bajarishda eng ko'p AutoCAD istemolchilar paketi va boshqa dasturlarning so'ngi versiyalaridan foydalanish imkoniyatini o'rgatish va talabalarga bilim berishdir.

Autocad dasturi grafik dasturlari orasida mashhurligi bilan ajralib turadi. Autocad dasturi har tomonlama mukammal dastur bo'lib, loyihalash ishlari, chizmalar, madellar va har qanday turdagi sxema va chizmalarni yuqori aniqlikda, sifatli bajaradi. Bu dastur foydalanuvchilari ijodiy imkoniyatlarini to'liq amalga oshirishida mukammal grafik ishlarini yarata oladi. Shu boiz, millionlab olimlar, loyihachi mutaxassislar, talabalar, injener-texniklar va ya'ni har qanday mamlakatlarning turli tildagi loyihalash ishlarini bajarishda autocad tizimidan foydalanishlari odatiy holga aylangan.

Muhandislik va kompyuter kompyuter grafikasi fani talabalarda elektron chizma bajarish va bajarilgan chizmalarni taxt qilish hamda uni chop etish, berilgan chizma asosida uning uch o'lchamli modelini yaratish usullari haqida bilim, ko'nikma va malakalarini shakillantirish vazifalarini belgilaydi. Muhandislik grafikasiga oid fanlarni maqsadli yonaltirilgan, ya'ni har bir mutaxassis chiqaradigan yonalishga mos tajribalarga yondashgan holda raqamli texnologiyalar asosida o'qitish orqali talabalarni jadal rivojlanib borayotgan raqamli dunyoda o'z o'rnini topishga keng imkoniyatlar yaratib beradi.

Muhandislik grafikasiga oid fanlarni o'qitish orqali insonning ijodkorlik kompetensiyalari rivojlantiriladi. Talaba chizmalar yaratish, dizaynlar tuzish va tasvirlarni boshqarish orqali o'zining ijodiy yondashuvini ishlab chiqadi. Ijodkorlik esa nafaqat san'atda, balki kundalik hayotda ham muammolarni hal qilishda, yangi g'oyalar yaratishda va texnik yechimlarni ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi. Ijodkorlik kompetensiyalari rivojlangan yoshlar esa kelgusida tanqidiy fikirlash va mustaqil hayotida ishlab chiqarish sohasida bozor munosabatlariga mos shaxs bo'lib kamol topadi.

Muhandislik grafikasi, odatda, muhandislik va texnologik dizayn sohalarida talabalarga zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirish uchun muhim fanlardan biri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan, ushbu fanning o'qitilish usullari ham tubdan o'zgarimoqda. AutoCAD, SolidWorks, va 3D modelleme kabi dasturlar orqali talabalarga haqiqiy dunyoda qo'llaniladigan texnologiyalar bilan ishlash imkoniyati yaratilmoqda. Bu esa o'z navbatida, o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini mustahkamlashga va ularni zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirishga yordam beradi. Raqamli texnologiyalarning muvaffaqiyatli qo'llanilishi, o'qitishning interaktivlik darajasini oshiradi va individual yondashuvni amalga oshirishga imkon yaratadi.

Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish va ijtimoiy faol yoshlarni tarbiyalashda juda katta axamyat kasb etadi. Hozirgi kunda globallashuv bu

davlatlar o'rtasidagi har tomonlama hamkorlikni osonlashtiradi, mamlakatlarning insoniyat ilg'or yutuqlaridan foydalanishi uchun sharoit yaratadi, resurslarni tejasini ta'minlaydi, jahon taraqqiyotini rag'batlantiradi. Shunday ekan globallashuv davriga mos kadrlarni tayorlashda, raqamli ta'lim talablarni tanqidiy fikrlash, axborot savodxonligi va o'z-o'zini o'rganish kabi muhim ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayonida qo'llanilishi har tomonlama barkamol shaxsni tarbiyalashda katta natija beradi. Bu natijaga erishish uchun esa, raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayonida qo'llash malakasi yetarli kadrlarga ehtiyoji ortadi. Ehtiyojlarni ta'minlash uchun, ularni yetarli malakalarga tayyorlash zarur. O'qituvchilarni raqamli texnologiyalar va ularning o'quv jarayonida qo'llanilishi bo'yicha doimiy ravishda malaka oshirish dasturlariga jalb qilish va ularni ilg'or dasturlar, vositalar va platformalar bilan tanishtirib borish maqsadga muvofiqdir.

Muhandislik grafikasiga oid fanlarni raqamli texnologiyalar asosida o'qitishda ijodkorlikni ta'minlash uchun interaktiv AutoCAD, SolidWorks, va 3D modelleme kabi dasturlardan foydalanish usullarini takomillashtirish va samarali metodlarini ishlab chiqish zarur. Amaliyot qo'llashda doimiy ravishda xorijiy tajribalarga tayangan holda o'qitishni takomillashtirib borish o'z natijasini beradi.

FOYDANANILGAN ADABIYOTLAR

1. "O'zbekiston - 2030" strategiyasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023-yildagi PF-158-son Farmoni.
2. "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.10.2020-yildagi PF-6079-son Farmoni.
3. "Raqamli xizmatlar qamrovi va sifatini oshirish hamda soha, tarmoq va hududlarni raqamli transformatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.05.2023 yildagi PQ-162-son qarori.
4. Manuilov V.F., Fedorov N.V., Blagoveshchenskaya M.M. Muhandislik ta'limidagi zamonaviy ilm-fanni talab qiladigan texnologiyalar // Rossiya oliy texnik maktabidagi innovatsiyalar: maqolalar to'plami. Maqolalar. – M., 2002.
5. Абдурахманова, Ш. А. (2017). Развитие педагогической науки в Республике Узбекистан. Молодой ученый.
6. Kozlova N. Sh. Ta'limdagi raqamli texnologiyalar // Maykop davlat texnologiya universitetining xabarnomasi. 2019 y.
7. Uvarov A. Yu. Raqamli texnologiyalar dunyosida ta'lim: raqamli transformatsiya yo'lida. M.: nashriyot uyi. Davlat universiteti Oliy iqtisodiyot maktabi uyi, 2018 y.
8. Kozlov R. S., Kozlova N. Sh. Rossiya ta'lim tizimi raqamli transformatsiya davrida // O'qituvchi millat yaratadi (A.-X. A. Qodirov): IV Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. 2019 y.